

ANEXO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CURSO “INTRODUCCIÓN A LA FRUTICULTURA CON BASE AGROECOLÓGICA”

El curso surgió a partir del trabajo conjunto de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) con la Red de Agroecología del Uruguay (RAU), y la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay (RNSNC), en el marco del proyecto “Articulando Biodiversidad en Producción Familiar”, ejecutado con apoyo del 4to llamado del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (BSF4 – TIRFAA) de la FAO. El proyecto que se inició en 2019 y finalizó en 2022, abarcó el trabajo con agricultores/as familiares dedicados a la producción de frutales de hoja caduca y/o interesados en iniciarse en el rubro, con la intención de hacerlo bajo prácticas agroecológicas. En conjunto con éstos, se evalúan en forma participativa en parcelas instaladas en 8 predios, algunos indicadores seleccionados con apoyo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), en 14 variedades de manzana, pera, durazno y ciruela que fueron elegidas por su mayor capacidad de adaptación a sistemas de producción agroecológica (principalmente resistencia a enfermedades y plagas) y a la variabilidad climática (inviernos con baja acumulación de frío).

Durante este proceso, un importante número de agricultores/as manifestaron su interés en capacitarse sobre la producción agroecológica de frutales de hoja caduca, temática sobre la cual existen escasos antecedentes de trabajo a nivel nacional. Esto llevó a la CNFR, la RAU y a RNSNC a coordinar la realización de un curso introductorio sobre fruticultura con base agroecológica, el cual se ejecutó entre los meses de octubre y noviembre de 2022, combinando actividades virtuales con una salida presencial de campo que fue financiada en carácter de contrapartida por la CNFR a través del proyecto “Innova Ecovida”. El curso ha contado con la valiosa participación de docentes de la Facultad de Agronomía/UDELAR y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, quienes desarrollaron los diversos módulos en conjunto con referentes técnicos y agricultores de las tres organizaciones.

A continuación se detalla información general sobre el curso y los resultados logrados:

- Programa completo del curso.
- Flyer de difusión del curso en redes sociales y medios.
- Lista de participantes, registros fotográficos de las actividades (verificador)
- Lista de asistencia a la salida de campo (verificador)
- Evaluación de los participantes al curso.
- Certificado de participación en el curso.

PROGRAMA

Curso: Introducción a la fruticultura en base al manejo agroecológico

Introducción

La **fruticultura** de hoja caduca y la viticultura se concentran en los departamentos de Montevideo y Canelones con el 80% de la superficie total nacional. Es un sector muy dinámico en la adopción de tecnología para aumentar la producción por hectárea, ya que la superficie de plantación se encuentra en constante disminución. Los montes cada vez requieren de mayor tecnología en el manejo de los mismos, con mucha investigación dirigida especialmente a generar portainjertos capaces de reducir el tamaño de la planta y poder aumentar la densidad, adelantando así la entrada en producción. Además las plantas más pequeñas facilitan el manejo desde el suelo evitando así el uso de maquinaria para la cosecha. La conducción de las plantas es muy dinámica y está en permanente cambio, buscando el aprovechamiento de la luz y llevando el monte a un plano para mejorar la calidad y el volumen de producción. A su vez, la necesidad de disminuir la cantidad de agroquímicos (o agrotóxicos), ya sea por disminuir costos o por conciencia en el cuidado del ambiente y la salud de los consumidores y de quienes aplican, es que se está buscando incluir variedades resistentes a determinadas enfermedades que afectan la calidad en los cultivos.

Existe en Uruguay desde hace algunos años, un programa de manejo integrado de fruticultura que promueve el uso responsable de agroquímicos, utilizando técnicas biológicas, pero que no se pueden certificar como productos orgánicos. En la actualidad hay una importante demanda de fruta de producción agroecológica que no se está pudiendo contemplar por diversas razones. Simultáneamente, existe la necesidad de incrementar el conocimiento y llevar a la práctica la producción de fruta orgánica/agroecológica, en un país con escasa experiencia acumulada en el rubro. Es por eso que el marco del proyecto “Articulando biodiversidad en producción familiar” surgió la idea de poder capacitar a productores y productoras nuevos o con experiencia en el rubro, y a técnicos asesores, en aspectos de la instalación y manejo de los montes con bases agroecológicas.

Objetivo general del curso: Brindar nuevos conocimientos y herramientas disponibles, a los productores y técnicos interesados en la producción agroecológica de frutales.

Destinatarios: productores y técnicos interesados en la temática, vinculados a entidades de base de Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), regionales de la Red de Agroecología del Uruguay (RAU), y grupos de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas (RNSNC).

Contenidos, fechas y docentes del curso

Módulo 0 - Introducción (11 de octubre de 18 a 20:30 – Modalidad Zoom)

- La Agroecología: abordaje conceptual.
- Agroecología en el Uruguay. Fruticultura agroecológica en la Región.

Docentes: Inés Gazzano (Facultad de Agronomía / UDELAR) y Alberto Gómez (Unidad de Montevideo Rural / Intendencia de Montevideo).

Módulo I - Selección del sitio y variedades, Preparación del Suelo, Plantación, Sistema de riego. (25 de octubre de 18 a 20:30 – Modalidad Zoom)

- Selección del sitio, orientación de las filas, marco de plantación, variedades a seleccionar.
- Verdeos, Preparación del suelo, alomado.
- Plantación y manejo de la entrefila.
- Instalación del riego. Selección de la fuente de agua

Docentes: Santiago Díaz (RAU) y Maximiliano Dini (INIA).

Módulo II - Poda de formación, manejo en el primer año. Poda y manejo en los siguientes años. (18 de octubre de 18 a 20:30 – Modalidad Zoom)

- Poda de formación de las diferentes variedades.
- Poda de invierno, poda en verde.
- Manejo en la entrefila, mulch.
- Raleos de frutos.

Docentes: Bruno Carrá (INIA), Santiago Díaz e Ivette Sibille (RAU).

Módulo III - Manejo de enfermedades y plagas de los montes. Preparación de Biofertilizantes y preparados para mejorar la sanidad del monte. Uso de productos aprobados. (1 de noviembre de 18 a 20:30 – Modalidad Zoom)

- Manejo y prevención de Enfermedades.
- Manejo de plagas, difusores de feromonas, repelentes.
- Uso de Insumos Biológicos.
- Preparación de insumos.

Docentes: Felicia Duarte (Facultad de Agronomía / UDELAR) y Carolina Leoni (INIA)

Módulo IV - Cosecha y comercialización (8 de noviembre de 18 a 20:30 – Modalidad Zoom)

- Índices de la cosecha para cada cultivo.
- Momentos de cosecha.
- Materiales para cosecha.
- Comercialización y certificación.

Docentes: Ivette Sibille (RAU - Cosecha), Andrés Gutiérrez y Analía Cartelle (Comercialización y certificación).

Módulo V- Frutales nativos (15 de noviembre de 18 a 20:30 – Modalidad Zoom)

- Actividades de las organizaciones en fruticultura agroecológica.
- Principales especies nativas de interés.
- Manejo general agroecológico.
- Usos / Comercialización.

Docentes: Danilo Cabrera (INIA), Yannohat Bálsamo (RNSNC), Marcello Rachetti (CNFR)

SALIDA DE CAMPO - Visitas a predios (22 de noviembre de 9 a 17 hs – Presencial)

Visitas a dos predios agroecológicos familiares donde se instalaron las parcelas para la evaluación participativa de variedades seleccionadas, y a un vivero especializado en la producción agroecológica de plantines. Participación especial de la Prof. Vivian Severino (Facultad de Agronomía / UDELAR).

COORDINACIÓN GENERAL DEL CURSO: Eduardo Diz (RAU) y Marcello Rachetti (CNFR).

LAS COMUNICACIONES Y LOS MATERIALES ELABORADOS POR LOS DOCENTES DEL CURSO SERÁN ENVIADOS A LOS PARTICIPANTES VÍA CORREO ELECTRÓNICO DESDE LA DIRECCIÓN
articulacionparabiodiversidad@gmail.com

Curso de introducción a la Fruticultura Agroecológica

inicio: 11 de octubre

Orientado a integrantes de
Comisión Nacional de
Fomento Rural,
Red Nacional de Semillas
Nativas y Criollas y Red de
Agroecología de Uruguay

Clases en
modalidad virtual
Días martes de
18 a 20:30 hs.

Salidas practicas
Presenciales

Inscripciones sin costo
Cupos limitados

Contacto:
articulacionparabiodiversidad@gmail.com

INNOVA *ecovida*

AGRICORD

INFOCOS
Agro Agencia

Curso: Introducción a la fruticultura en base al manejo agroecológico

LISTA DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES DEL CURSO “INTRODUCCIÓN A LA FRUTICULTURA AGROECOLÓGICA”

NOMBRE Y APELLIDO	Módulo 0	Módulo 1	Módulo 2	Módulo 3	Módulo 3 ¹	Módulo 4	Módulo 5	Salida campo	TOTAL
1 Betania Burgueño	√	√	√	√		√	√	√	7/7
2 Susana Colman	√								1/7
3 Verónica Balbuena	√	√							2/7
4 Leticia Cabrera			√		√	√			3/7
5 Álvaro Gancio	√		√			√		√	4/7
6 Diego Gutiérrez	√	√	√	√	√	√	√	√	7/7
7 Sol Franco	√	√	√			√	√	√	6/7
8 Gabriel Rius	√	√	√	√	√	√	√	√	7/7
9 Lucía Cordero	√	√	√	√	√	√	√	√	7/7
10 Rosario Saravia	√								1/7
11 Fabio Bizoza	√	√	√	√					4/7

1 Clase de Carolina Leoni sobre enfermedades y biopreparados (reprogramada para el día 17 de noviembre)

12 Ignacio Cirio	√	√	√		√	√			5/7
13 Mariana Pérez	√	√	√	√		√			5/7
14 Patricia Baez	√	√	√	√	√	√	√	√	7/7
15 Gustavo Rostagnol	√	√	√	√			√	√	6/7
16 Robin Blersch	√		√	√				√	4/7
17 Pablo Davyt	√	√	√	√		√	√		6/7
18 Omar Bonilla	√	√	√	√		√			5/7
19 Natalia Bajsa	√	√	√	√	√	√	√	√	7/7
20 Lucia García	√	√	√	√		√	√		6/7
21 Silvia González	√	√		√	√	√	√	√	6/7
22 Marcela Tejeira	√	√	√	√		√	√	√	7/7
23 Carlos Maria Pagani	√		√	√			√		4/7
24 Manuel Varela	√	√		√		√	√		5/7
25 Cintia Tagliani	√	√	√						3/7
26 Javier Charbonnier	√	√	√	√	√	√	√		6/7
27 Gonzalo Neves		√	√	√	√	√	√	√	6/7
28 Laura Rosano	√		√	√					3/7
29 Alex Ferreira	√	√		√	√	√	√	√	6/7
30 Valentina Martínez	√	√	√	√	√				4/7
31 Verónica Lombardo	√	√	√	√	√		√	√	6/7
32 Leticia Zunino		√	√	√		√	√		5/7
33 Agustina Pintos	√	√	√	√		√	√		6/7

34 Felicia Duarte	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7/7
35 Gabriel Giordano	√	√	√	√	√	√				5/7
36 Lucila Bentancor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7/7
37 Isabel Ferreira	√	√	√	√			√	√		6/7
38 Mauricio Perrachón	√	√	√	√			√	√	√	7/7
39 Marcia García	√	√								2/7
40 Mónica Meikle		√	√	√	√	√	√	√	√	6/7
41 David Tourn	√	√	√	√			√	√		6/7
TOTAL PARTICIPANTES MÓDULO	38	34	34	32	17	29	26	19	19	34

RESUMEN GENERAL:

Total de personas inscriptas: 50 (29 mujeres, 20 hombres, 1 no binario)

Total de personas que participaron del curso: 41 (24 mujeres y 17 hombres)

Total de personas que cumplieron con los requisitos de asistencia para recibir el certificado de participación en el curso²: 34 (17 hombres y 17 mujeres)

² Las personas que asistieron al menos a 4 de las 7 instancias previstas en el curso, recibieron el certificado de participación en el mismo.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y DE PARTICIPANTES EN CADA MÓDULO

Módulo 0 - Introducción (11 de octubre de 18 a 20:30 – Modalidad Zoom) – Inés Gazzano

Zoom Meeting You are viewing INÉS GAZZANO's screen View Options

Zoom Meeting You are viewing INÉS GAZZANO's screen View Options

Participants (41)

Find a participant

- Lucía Cordero
- LG Lucía García
- LB Lucila Bentancor
- Manuel Varela
- Marcela Tejeira De León
- Marcelo Fossatti
- Mariana Pérez Polanco
- M Mauricio Perrachon
- NC Nacho Cirio
- OB Omar Bonilla
- PD Pablo Davyt
- PB patricia baez

Unmute Start Video Security Participants 41 Share Screen Reactions Apps Whiteboards More End

Escribe aquí para buscar 97% 13°C 18:48 11/10/2022

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a presentation slide featuring a tree with a circular cutout in its foliage, through which a landscape is visible. Below the tree, the text reads '\$ INFINTOS en NATURALEZA FINITA?'. To the right of the slide is a small video feed of Inés Gazzano, a woman with glasses. The top of the Zoom window shows the title 'Zoom Meeting' and a status bar indicating 'You are viewing INÉS GAZZANO's screen'. On the right side, there is a 'Participants (41)' list with a search bar and names of participants, each with icons for mute and video. At the bottom, the Zoom control bar includes buttons for 'Unmute', 'Start Video', 'Security', 'Participants', 'Share Screen', 'Reactions', 'Apps', 'Whiteboards', and 'More', along with a red 'End' button. The Windows taskbar at the very bottom shows the search bar, taskbar icons, system tray with battery at 97%, temperature at 13°C, and the time 18:48 on 11/10/2022.

Módulo 0 - Introducción (11 de octubre de 18 a 20:30 – Modalidad Zoom) – Alberto Gómez

Zoom Meeting You are viewing Alberto Gómez's screen View Options

Fruticultura ecológica: algunas claves para la transición

Curso de introducción a la fruticultura ecológica

Alberto Gómez Perazzoli 11/10/22

Unidad de Montevideo Rural Escuela Abierta de Agroecología

INNOVA ecovidia Articulando Biodiversidad en Producción Familiar

Participants (41)

Find a participant

- CF CURSO FRUTICULTU... (Host, me)
- AG Alberto Gómez
- a agustina pintos
- AF Alex Ferreira
- AG Alvaro Gancio
- B Betania
- CP Carlos Pagani
- Cintia Tagliani
- d david tourn
- DG DIEGO GUTIERREZ
- ED Eduardo Diz RAU
- FB Fabio Bizoza

Unmute Stop Video Security Participants 41 Share Screen Reactions Apps Whiteboards More End

Escribe aquí para buscar 97% Rain... 19:22 11/10/2022

Módulo I - Selección del sitio y variedades, Preparación del Suelo, Plantación, Sistema de riego. (25 de octubre de 18 a 20:30 – Modalidad Zoom) – Maximiliano Dini.

Zoom Meeting You are viewing Maximiliano Dini's screen View Options

Zoom Meeting You are viewing Maximiliano Dini's screen View Options

CURSO FRUTICULTUR... Maximiliano Dini Isabel Ferreira Felicia

4

Problemática de depender de cultivares extranjeros

Adaptación	Propiedad intelectual
<ul style="list-style-type: none">• Clima (frío, lluvia, viento)• Suelo (portainjertos)• Resistencia a las principales plagas y enfermedades• Preferencias de los consumidores	<ul style="list-style-type: none">• Valor• Protección intelectual• Ligado a lo comercial (consorcios, clubes, normativas)• PMG privados o semiprivados

inia

Participants (35)

Find a participant

- GN Gonzalo Neves
- GR Gustavo RL El Pájaro
- Isabel Ferreira
- Ivette Sibille
- JC javier charbonnier
- LZ Lericia zunino
- LG Lucia García
- LB Lucila Bentancor
- MT Marcela Tejeira De Leòn
- MG Marcia García
- Mariana Pérez y Lucía Cordero
- M Mauricio Perrachon

Unmute Stop Video Security Participants 35 Share Screen Reactions Apps Whiteboards More End

Escribe aquí para buscar 100% 20°C 18:54 25/10/2022

Módulo I - Selección del sitio y variedades, Preparación del Suelo, Plantación, Sistema de riego. (25 de octubre de 18 a 20:30 – Modalidad Zoom) – Santiago Díaz

Zoom Meeting You are viewing Santiago Diaz's screen View Options

Maximiliano Dini

CURSO FRUTICULTUR... Eduardo Diz Santiago Diaz Maximiliano Dini

Preparación del suelo

Objetivos

- Acondicionar las condiciones físicas del suelo
- Control de malezas

Época del año / humedad del suelo

- En años normales se podría comenzar con el laboreo en el mes de Diciembre, es decir cuando el suelo se empieza a secar pero todavía tiene un poco de humedad. En este momento la humedad permite controlar las malezas (gramilla) por desecación. Otro momento podría ser finales de otoño / invierno, donde la estrategia es controlar a la gramilla con el frío de la heladas. Pero solo es aplicables en inviernos secos.

Tipo de laboreo

- Arado de rejas o discos
- Laboreo vertical

Participants (37)

Find a participant

LG	Lucia García	🔇	📹
LB	Lucila Bentancor	🔇	📹
MV	Manuel Varela	🔇	📹
MT	Marcela Tejeira De León	🔇	📹
MG	Marcia García	🔇	📹
Mariana Pérez y Lucía Cordero		🔇	📹
M	Matheus	🔇	📹
M	Mauricio Perrachon	🔇	📹
MD	Maximiliano Dini	🔇	📹
Monica Meikle		🔇	📹
NC	Nacho Cirio	🔇	📹
Natalia Bajsa		🔇	📹

Unmute Stop Video Security Participants 37 Share Screen Reactions Apps Whiteboards More End

Escribe aquí para buscar 100% 20°C 19:34 25/10/2022

Módulo II - Poda de formación, manejo en el primer año. Poda y manejo en los siguientes años. (18 de octubre de 18 a 20:30 – Modalidad Zoom)
- Bruno Carra.

Zoom Meeting

You are viewing Bruno Carra's screen View Options

CURSO FRUTIC... Gonzalo Neves

CURSO FRUTICULTUR... Bruno Carra Gonzalo Neves Juan Santiago

TIPOS DE PODA (Según época en que se efectúe) ➤ Estival o 'en verde'

Participants (41)

Find a participant

- BL Brendon lee
- Cintia Tagliani
- d david tourn
- DG DIEGO GUTIERREZ
- ED Eduardo Diz
- FB Fabio Bizoza
- F Felicia
- GG Gabriel Giordano
- GR Gabriel Rius
- GN Gonzalo Neves
- GR Gustavo Rostagnol Long
- ID iPhone de Carlos Pagani (2)

Unmute Start Video Security Participants 41 Share Screen Reactions Apps Whiteboards More End

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, 98%, 16°C, 19:07 18/10/2022

Módulo III - Manejo de enfermedades y plagas de los montes. Preparación de Biofertilizantes y preparados para mejorar la sanidad del monte. Uso de productos aprobados. (1 de noviembre de 18 a 20:30 – Modalidad Zoom) – Felicia Duarte.

Zoom Meeting You are viewing Felicia Duarte's screen View Options

PIOJO DE SAN JOSÉ

Eduardo Diz RAU
Eduardo Diz RAU

Felicia Duarte
Felicia Duarte

Ivette Sibille
Ivette Sibille

Participants (36)

Find a participant

- CF CURSO FRUTICULTU... (Host, me) [Mute] [Video Off]
- FD Felicia Duarte** [Mute] [Video On]
- AF Alex Ferreira [Mute] [Video Off]
- AF Alex Ferreira [Mute] [Video Off]
- B Betania [Mute] [Video Off]
- d david tourn [Mute] [Video Off]
- DG DIEGO GUTIERREZ [Mute] [Video Off]
- ED Eduardo Diz RAU [Mute] [Video Off]
- FB Fabio Bizoza [Mute] [Video Off]
- G Gabriel Giordano [Mute] [Video Off]
- g Gabriel Rius [Mute] [Video Off]
- GN Gonzalo Neves Regional Sur-Sur [Mute] [Video Off]

Unmute Stop Video Security Participants 36 Share Screen Reactions Apps Whiteboards More End

Escribe aquí para buscar 100% 14°C 18:55 1/11/2022

Módulo III - Manejo de enfermedades y plagas de los montes. Preparación de Biofertilizantes y preparados para mejorar la sanidad del monte. Uso de productos aprobados. (17 de noviembre de 18 a 20:30 – Modalidad Zoom) – Carolina Leoni (reprogramación de fecha)

Zoom Meeting You are viewing Carolina Leoni's screen View Options

¿Hacia dónde vamos?
↓
PVA
Rediseño

Medidas estratégicas (mediano y largo plazo)	Medidas tácticas (corto plazo)
<ul style="list-style-type: none"> Planificación y sistematización Diversificación productiva <ul style="list-style-type: none"> Producción animal y vegetal Anuales y pluri anuales Biodiversidad planificada <ul style="list-style-type: none"> Cultivos asociados Cultivos de servicio Abonos verdes Coberturas vivas Cortinas y Cercos vivos Fajas vegetación permanente Infraestructuras ecológicas: <ul style="list-style-type: none"> Corredores Islas de biodiversidad Vegetación perenne 	<ul style="list-style-type: none"> Calidad de material propagación <ul style="list-style-type: none"> identidad genética, sanidad Variedades/cultivares <ul style="list-style-type: none"> resistencia genética duradera ciclo / época de cosecha Manejo del suelo <ul style="list-style-type: none"> laboreo: reducido, vertical enmiendas orgánicas abonos verdes uso de mulch Manejo del agua <ul style="list-style-type: none"> riego, calidad de agua Tratamientos sanitarios <ul style="list-style-type: none"> Control biológico inundativo (predadores, parasitoides, agentes microbianos) Uso de semioquímicos (feromonas, kairomonas, volátiles de plantas) Insumos alternativos (inductores de resistencia extractos de plantas y algas, sales y minerales)

Participants (22)

Find a participant

- Ivette Sibille
- JC javier charbonnier
- L Leticia Cabrera
- LA COPINAR Lucía Cordero
- LB Lucila Bentancor
- Monica Meikle
- NC Nacho Cirio
- NB Natalia Bajsa
- PB patricia baez
- SD Santiago Diaz
- SG Silvia González
- VM Valentina Martínez
- VL Veronica Lombardo. paysandú

Eduardo Diz

CURSO FRUTICULTURA A...

Carolina Leoni

Ivette Sibille

Unmute

Stop Video

Security

Participants 22

Share Screen

Reactions

Apps

Whiteboards

More

End

Escribe aquí para buscar

75%

22°C Nublado

19:25 17/11/2022

Módulo IV - Cosecha y comercialización (8 de noviembre de 18 a 20:30 – Modalidad Zoom) – Andrés Gutiérrez y Analía Cartelle.

Zoom Meeting

You are viewing Ivette Sibille's screen

View Options

Ivette Sibille is talking...

COMBINAR VARIOS CRITERIOS

- **Tamaño y forma** (fácil evaluación y en todas las frutas) hay calibres para distintas frutas
- **Color de la pulpa y la piel del fruto** (fácil evaluación y en todas las frutas) Hay cartas de colores. Color de fondo
- **Firmeza de la pulpa** (instrumentos adecuados presiómetro) fruta a guardar.
- **Días de plena flor a cosecha** (Mz Pl, varía con las especies y las variedades)
- Contenidos de **Sólidos Solubles Totales (SST)** todas frutas
- Contenido de almidón **test yodo**(destructivos) Mz. Fruta a guardar.
- Probar, degustar en el monte. Cosecha y venta directa.

Participants (34)

Find a participant

IVV	manuel varela	🔇	📺
	marcela tejeira	🔇	📺
	Mariana Pérez	🔇	📺
M	Mauricio Perrachon	🔇	📺
	Monica Meikle	🔇	📺
NC	Nacho Cirio	🔇	📺
NB	Natalia Bajsa	🔇	📺
OB	omar bonilla	🔇	📺
PD	Pablo Davyt	🔇	📺
PB	patricia baez	🔇	📺
SD	Santiago Diaz	🔇	📺
SG	Silvia González	🔇	📺
SF	Sol Franco	🔇	📺

Unmute Stop Video Security Participants 34 Share Screen Reactions Apps Whiteboards More 1 End

100% 20°C 18:29 8/11/2022

Módulo V- Frutales nativos (15 de noviembre de 18 a 20:30 – Modalidad Zoom) – Danilo Cabrera

The screenshot displays a Zoom meeting interface. At the top, a green banner reads "You are viewing Danilo Cabrera's screen" next to a "View Options" dropdown. The main content area is split into two parts: on the left, a large shared screen showing a close-up of a white flower with a red center and a larger view of a green bush with red flowers and a small bird; on the right, a gallery view of participants including Eduardo Diz, CURSO FRUTICULTURA A..., and Danilo Cabrera. Below the gallery, the name "Gustavo RL El P..." is visible. On the far right, a "Participants (31)" list shows names like Agustina Pintos, Alex Ferreira, Betania, David Tourn, Diego Gutierrez, Eduardo Diz, Felicia Duarte, Gabriel Rius, Gonzalo Neves Regional Sur-Sur, Gustavo RL El Pájaro, iPhone de Carlos Pagani (2), and Isabel Ferreira, each with icons for mute and video. The bottom of the screen features the Zoom control bar with buttons for Unmute, Stop Video, Security, Participants (31), Share Screen, Reactions, Apps, Whiteboards, More (with a notification badge), and End. The Windows taskbar at the very bottom shows the search bar, taskbar icons, system tray with 100% zoom, 20°C temperature, and the date 15/11/2022 at 18:56.

SALIDA DE CAMPO - Visitas a predios (22 de noviembre de 9 a 17 hs – Presencial)

Visita a predio agroecológico de la familia Bermúdez (Santa Rosa, Canelones)

Visita a predio agroecológico de la familia Gancio (Cuchilla Pereira, Montevideo)

Visita a vivero y predio agroecológico de la familia Nicassio (Melilla, Montevideo)

Lista de participantes de la salida de campo

Curso: Introducción a la Fruticultura en base al manejo Agroecológico. Jornada de campo – 22 de noviembre de 2022.

NOMBRE	OCUPACIÓN	ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	FIRMA
Marcio Penabazán	Productor	_____	<i>[Signature]</i>
Betania Bugleño	productora	Red de agroecología	<i>[Signature]</i>
GONZALO NEVES	PRODUCTOR TALLERISTA HOJENTA	RED de agroecología	<i>[Signature]</i>
NATALIA BAJSA	BIOFÍSICA	RED de Agro Ecología	<i>[Signature]</i>
GABRIEL RIVS	Productor	Red de semillas	<i>[Signature]</i>
Alex Ferreira	Productor	ecostiva	<i>[Signature]</i>

INNOVA
ECOVIDA

AGRICORD

INFOCOS
Agri-Agri

Curso: Introducción a la Fruticultura en base al manejo Agroecológico. Jornada de campo – 22 de noviembre de 2022.

NOMBRE	OCUPACIÓN	ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	FIRMA
Silvia González	Productora	Red agroecológica de este	
Verónica Lombardo	Productora	Red agroecológica de este	
Ivette Sibille	Agronoma	Red Agroecológica	
VIVIAN SEVERINO	Agronoma	Fogro	
Diego Gutiérrez	Productor		Diego Gutiérrez
MÓNICA MEIKLE	BERARIA	I.M.	

AGRI-CORD

INFOCOS
Agricultura

Curso: Introducción a la Fruticultura en base al manejo Agroecológico. Jornada de campo – 22 de noviembre de 2022.

NOMBRE	OCUPACIÓN	ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	FIRMA
Sol Frances	Docente	Red de Semillas	
Marcelo Tejedor	Técnico secundario	Red Semillas / RAU	Marcelo Tejedor
SANTIAGO DIAZ	Ing Agr	Red Agroecológica	
GUSTAVO ROSTAGNI	Ing Agr/ productor	RAU - Centro Inmortal	
JESUS BERMUDEZ	PRODUCTOR	RED NOROCCIDENTAL	Jesús Bermúdez
FELICIA DUARTE	Inv. Agr	FAGRO / DGSIA	

INNOVA
ECOVIDA

AGRICORD

INFOCOS
Agri-AgriCol

Curso: Introducción a la Fruticultura en base al manejo Agroecológico. Jornada de campo – 22 de noviembre de 2022.

NOMBRE	OCUPACIÓN	ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	FIRMA
Lucila Bertoncel	Belariza	Intendencia Malleco	
Robin Stesch	Estudiante		
Lucio Cordero	Productor/Tec.	CNFR	
MARCELLO RACHETTI	Técnico	CNFR	
PATRICIA BAEZ	Productor	BFR C. Chico	
EDUARDO RZ	Formal Técnico	RAU	

Certificado de participación en el curso (I)

CERTIFICAN QUE

Ha participado del curso **“Introducción a la fruticultura agroecológica”**, organizado por la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Red de Agroecología del Uruguay, y la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay, con apoyo de los proyectos “Innova Ecovida” y “Articulando Biodiversidad en Producción Familiar”. El curso se realizó en modalidades virtual y presencial, con una carga horaria total de **25 hs**, entre los días **11** de octubre y **22** de noviembre de **2022**.

Gustavo Cabrera
Por proyecto INNOVA Ecovida

Eduardo Diz
Por proyecto Articulando Biodiversidad en Producción Familiar

Certificado de participación en el curso (II)

Curso: Introducción a la Fruticultura en base al manejo Agroecológico.

PROGRAMA Y CONTENIDOS DEL CURSO

Módulo 0 - Introducción (2,5 horas. Modalidad virtual)

- ① Introducción general al curso. *Ing. Agr. Marcello Rachetti (Comisión Nacional de Fomento Rural) y Téc. Agrop. Eduardo Diz (Red de Agroecología del Uruguay).*
- ① La Agroecología: abordaje conceptual. *Dra. Inés Gazzano. Facultad de Agronomía / UDELAR.*
- ① Agroecología en el Uruguay. *Dra. Inés Gazzano (Facultad de Agronomía / UDELAR) e Ing. Agr. MSc. Alberto Gómez Perazzoli (Intendencia de Montevideo).*
- ① Fruticultura agroecológica en la Región. *Ing. Agr. MSc. Alberto Gómez Perazzoli (Intendencia de Montevideo).*

Módulo I - Selección del sitio y variedades, Preparación del Suelo, Plantación, Sistema de riego. (2,5 horas. Modalidad virtual)

- ① Selección del sitio, orientación de las filas, marco de plantación, variedades a seleccionar. *Ing. Agr. PhD. Maximiliano Dini (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria).*
- ① Verdeos, Preparación del suelo, alomado. *Ing. Agr. Santiago Díaz (Red de Agroecología del Uruguay).*
- ① Plantación y manejo de la entrefila. *Ing. Agr. Santiago Díaz (Red de Agroecología del Uruguay).*
- ① Instalación del riego. Selección de la fuente de agua. *Ing. Agr. Santiago Díaz (Red de Agroecología del Uruguay).*

Módulo II - Poda de formación, manejo en el primer año. Poda y manejo en los siguientes años. (2,5 horas – Modalidad virtual)

- ① Poda de formación de las diferentes variedades. *Ing. Agr. PhD. Bruno Carrá (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria).*
- ① Poda de invierno, poda en verde. *Ing. Agr. PhD. Bruno Carrá (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria).*
- ① Manejo en la entrefila. Uso de mulch. Raleos de frutos. *Ing. Agr. Ivette Sibille (Red de Agroecología del Uruguay).*

Módulo III - Manejo de enfermedades y plagas de los montes. Preparación de biofertilizantes para mejorar la sanidad. Uso de productos aprobados. (4,5 horas – Modalidad virtual)

- ① Manejo de plagas, difusores de feromonas, repelentes. *Ing. Agr. MSc. Felicia Duarte (Facultad de Agronomía / UDELAR).*
- ① Manejo y prevención de enfermedades. *Ing. Agr. PhD. Carolina Leoni (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria).*
- ① Uso y preparación de Insumos Biológicos. *Ing. Agr. PhD. Carolina Leoni (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria).*

Módulo IV - Cosecha y comercialización (2,5 horas – Modalidad virtual)

- ① Índices de la cosecha para cada cultivo. *Ing. Agr. Ivette Sibille (Red de Agroecología del Uruguay).*
- ① Momentos de cosecha y materiales para cosecha. *Ing. Agr. Ivette Sibille (Red de Agroecología del Uruguay).*
- ① Comercialización y certificación de productos. *Andrés Gutiérrez (Red de Agroecología del Uruguay) y Téc. PF Analía Cartelle (Técnica asesora en certificación participativa).*

Módulo V- Frutales nativos (2,5 horas – Modalidad Zoom)

- ① Instalación de montes frutales para evaluación participativa en predios familiares. *Ing. Agr. Marcello Rachetti (Comisión Nacional de Fomento Rural)*
- ① Principales especies nativas de interés. *Ing. Agr. MSc. Danilo Cabrera (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria).*
- ① Usos, comercialización y manejo general agroecológico. *Ing. Agr. Yanohatt Bálsamo (Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay)*

SALIDA DE CAMPO - Visitas a predios con fruticultura agroecológica (8 horas - Modalidad Presencial)

- ① Visitas a 3 predios agroecológicos de la región sur de Uruguay. *Participación especial de la Ing. Agr. Dra. Vivian Severino (Facultad de Agronomía / UDELAR).*